

OPINIÓN

Dedico esta columna a los gemelos Ribera: Jordi y Joan.

Aquí planteo algunas hipótesis sobre el fenómeno de los terántropos (therian), surgido en febrero de 2026, por el que personas se disfrazan de algún animal y actúan bestialmente, por creerse, a tiempo completo o parcial, tales "humanos no persona".

1. Decadencia del imperio y cinismo. Igual que Alejandro Magno tuvo a sus cínicos, Donald Trump tiene a sus terántropos. Aunque ni Trump es el discípulo de Aristóteles, ni entre los terántropos ha aparecido -de momento- un Diógenes, debemos considerar el escapismo por la decadencia de los valores de un imperio (en este caso, el estadounidense y, en general, la civilización occidental). Qué casualidad que, en una época tan compleja, de guerras y otras viejas crueldades, se publicite a individuos que prefieren retirarse del fragor para maullar, lamerse y comer galletitas de perro diseñadas para humanos. En este sentido, la ideología de los terántropos no creo que pueda atribuirse a rivales geoestratégicos chinos o rusos, pero sí su amplificación para desmoralizarnos: La mujer medusa no va a la guerra.

2. Contexto socioeconómico. Partiendo de la hipótesis de la juventud de la mayoría de los terántropos (aunque en Japón pueda ser más transversal, dado lo suyos que son estos extra-

ños asiáticos), debería considerarse el triste vivir de quienes no pueden acceder a la propiedad de casa ni a alquiler, con trabajos horribles, sin relaciones de pareja, ni hijos, ni confianza en la familia, sin tabús religiosos, y que transitan lyotardianos (sin grandes relatos), ensimismados en aplicaciones digitales. Internet, el gran amplificador y distractor actual, hará el resto. En ese sentido, a cada fenómeno social masivo, un canal de transmisión: La cruzada de los niños medieval, de la que escribieron bellamente Marcel Schwob o Jerzy Andrzejewski, se movió por rumores, sermones, boca a boca; la creencia en abducciones por extraterrestres durante la Guerra Fría no habría existido sin TV (recuerdo los programas del Canal 9 valenciano donde personas "atestiguaban" sus viajes con extraterrestres y hasta relaciones amistosas o sexuales;

DESDE LA FRONTERA
JESÚS PÉREZ CABALLERO/COLEF

Entre broma y broma, el terántropo se asoma

yo, de ingenuo chiquito, pasé noches de pavor, imaginando a un desempleado alienígena sentado en el sillón de mi casa, al fondo del pasillo). Me temo que los terántropos han encontrado sus zoos en foros, y selvas y lianas en TikTok, y terminarán como chivo expiatorio de los problemas que indican.

3. Regreso a la religiosidad primaria mediante transferencia psicológica. Se pregunta Liz, freudiana:

-¿Cómo no iba a suceder esto, si tantos subliman a sus mascotas? Los jóvenes crecen viendo

que agasajamos a las bestias y en su búsqueda de cariño se tornan ellas.

A esto, mi papá responde: -Quien se crea perro, como castigo, que pase una semana en la perrera. Quien se crea oveja, una semana al matadero.

En "El animal divino", Gustavo Bueno plantea que la religiosidad primaria es la numinosa, la que diviniza a los animales. Hoy, las sociedades idólatras de mascotas ("silencio, no hagan ruido, que el príncipe de la casa está durmiendo", referido a su dálmata, escuché de una india

occidentalizada en Dharamsala, en las faldas de los Himalayas) o declinaciones locales (la tradición prehispánica del nahual o espíritu animal; el culto al psicoanálisis en Argentina) son un humus para terántropos.

Este fenómeno fértil para escritores (¿a qué círculo del Infierno de Dante irán los terántropos?) o artistas (se me ocurre el performance de poner máscaras de humanos a animales: palomas con máscaras de chino; ratas con caras de alcaldes; perros o gatos callejeros con rostros negros de Bob Marley) deja, además, interrogantes profundos:

a) La cuestión filosófica moral de si puedo modificar mi cuerpo humano a voluntad, hasta dejar de ser humano.

b) ¿Qué consecuencias políticas tiene llamar a la policía porque un terántropo me ha mordido y que los de la patrulla que llegue sean terántropos?

El muro de los lamentos

RÍO REVUELTO
LOS REDACTORES

Sed en la frontera; un trimestre sin lluvias en los Laredos

NUEVO LAREDO enfrenta un inicio de 2026 alarmante. Las cifras no mienten y el panorama es árido: con apenas 5 milímetros de lluvia en lo que va del año, nuestra ciudad ha caído nuevamente en el estatus de "Sequía Extrema"; un retroceso preocupante que nos devuelve a escenarios críticos que no veíamos desde mayo pasado,

rompiendo la tregua que nos dio un 2025 relativamente equilibrado.

Lo que vivimos hoy no es solo una "racha seca"; es un fenómeno que roza mínimos históricos, comparado con el promedio de 65 milímetros que deberíamos tener para este primer trimestre, el "cero" que marcan febrero y

marzo en los registros de CILA son un balde de agua fría -o, mejor dicho, de polvo- para la región, pues estamos peligrosamente cerca de repetir el fatídico 2002, cuando la lluvia simplemente se olvidó de nosotros.

Para Nuevo Laredo, este indicador de CONAGUA es una señal de alerta roja y es que mientras

el 46% del estado respira tranquilo, nosotros formamos parte de ese vulnerable 5.4% que sufre la peor parte de la sequía.

Esto no es solo un dato estadístico; es una amenaza directa a la estabilidad del sector agropecuario que compartimos con Nuevo León y Coahuila, motor vital de nuestra economía re-

gional.

Es momento de que, como comunidad fronteriza, miremos al cielo con realismo y al suelo con responsabilidad, pues la naturaleza nos está enviando un mensaje claro: el agua es un recurso finito y, en este 2026, se está convirtiendo en nuestro tesoro más escaso.

Las decisiones educativas no deberían tomarse lejos de la realidad que viven las comunidades escolares. Cuando esto ocurre, se genera una distancia preocupante entre quienes dirigen el sistema y quienes todos los días cumplen con la responsabilidad de educar. En regiones como la Ribereña, donde el contexto exige sensibilidad, comunicación y prudencia institucional, esa distancia se percibe con mayor claridad.

Hola, qué tal. Les saluda la maestra Diana. Como cada semana, hoy quiero invitarles a reflexionar sobre una realidad que con frecuencia se comenta en voz baja, pero que está presente en nuestras comunidades educativas. Familia querida, amigas y amigos, lectores. Existen situaciones que no requieren grandes diagnósticos para entenderse, porque forman parte de lo que viven diariamente docentes, directivos, personal administrativo y estudiantes.

En ocasiones, las decisiones que se toman desde los espacios administrativos parecen claras y aplicables. Sin embargo, cuando llegan al territorio, se enfrentan a contextos que requieren análisis, diálogo y empatía. Hace algunas semanas, ante situaciones que generaban inquietud en la región, varios directivos consideraron prudente suspender actividades presenciales. No obstante, la indicación fue continuar con normalidad, bajo el argumento de que todo se encontraba en condiciones adecuadas.

Más allá de cualquier interpretación, ese momento dejó una reflexión importante: la realidad no se vive igual desde una oficina que desde la comunidad donde trabajan docentes y estudian los alumnos.

Porque el bienestar de la comunidad educativa no se limita únicamente a lo que ocurre dentro de un aula. También incluye los trayectos. El maestro que sale de casa rumbo a su centro de trabajo, el personal que se traslada día-

AULA ABIERTA
DIANA ALEJANDRO

Cuando las decisiones olvidan a quienes sostienen la educación

riamente y los estudiantes que recorren distancias para asistir a clases. La seguridad no comienza en la puerta del plantel ni termina cuando concluye la jornada; también forma parte del camino de ida y de regreso.

Por eso, más que rigidez administrativa, las comunidades educativas requieren comunicación, sensibilidad y decisiones que consideren a las personas. En la educación no se administran solo procesos; se cuida a quienes los hacen posibles.

En este mismo sentido, el personal educativo cuenta con

representación sindical, de la cual también se espera acompañamiento y respaldo cuando surgen momentos que generan preocupación. La labor educativa se sostiene entre todos: docentes, administrativos, directivos y personal de apoyo que cada día cumplen con responsabilidad su compromiso con los estudiantes.

Las comunidades educativas no piden privilegios. Lo que esperan es algo fundamental: diálogo, comprensión del contexto y decisiones que prioricen el bienestar de alumnos y trabajadores.

Porque al final, la educación

se construye con vocación, pero también con condiciones que brinden confianza a quienes la hacen posible todos los días.

La reflexión queda abierta. ¿Estamos tomando decisiones considerando realmente el contexto que viven docentes y estudiantes? ¿Estamos escuchando a quienes diariamente sostienen el trabajo educativo? ¿Estamos comprendiendo que cuidar la educación también implica cuidar a las personas y sus trayectos?

Porque cuando la empatía guía las decisiones, la confianza en las instituciones también se fortalece.

Quisiéramos conocer tu opinión.

Con respeto y compromiso educativo.

Dra. Diana Angélica Alejandro Alemán
Aula Abierta
revistaeducativa.aulaabierta@gmail.com

Facebook.com/RevistaEducativaAulaAbierta